

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE INTERNAÇÕES POR QUEDA EM IDOSOS NO BRASIL ENTRE OS ANOS DE 2012 E 2022

Gabriel Zeferino Veloso¹, Carlos Rafael Medeiros Pinto¹, Francisco Júlio Ribeiro Dias Filho¹, Gustavo Procópio Silva¹, Marcelo Felipe do Vale Souza¹

¹Universidade Federal de Roraima
(gabrielzveloso@gmail.com)

Introdução: Um problema de saúde pública que existe na população idosa no Brasil são as quedas. Isso se deve ao fato das quedas se configurarem como o comprometimento funcional dos idosos e da sua capacidade motora por causa de fraqueza óssea, intervenções hospitalares ou complicações respiratórias. O número de internações por quedas em idosos é uma incógnita importante para se entender a fim de diminuir a taxa de internações por quedas nessa população. **Objetivo:** Examinar os fatores demográficos das internações de idosos devido a quedas no contexto do sistema de saúde brasileiro na região Norte do país. **Metodologia:** Trata-se de um estudo epidemiológico realizado por meio de dados extraídos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) da região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste no período de 2012 a 2022. Os participantes do estudo foram idosos entre 70 e 80 anos. As variáveis analisadas, conforme a lista de morbidade CID-10, foram: sexo, gênero, cor/raça, e regiões. Aplicou-se estatística descritiva para análise das variáveis referentes a internações por quedas. **Resultados:** As internações por queda em idosos tiveram maior incidência nas regiões sudeste e sul, com cerca de 48,6% e 28,0% dos casos, respectivamente. A região norte apresentou os menores índices, com 0,9% dos casos. Observa-se, quanto a idade, que idosos com 70 a 79 tiveram maior número de internações, correspondendo a 37,7% do total, enquanto a faixa etária de 80 anos ou mais apresenta as menores taxas, com 28,8% do total. Em relação ao sexo, o gênero feminino apresentou o maior percentual, que correspondeu a 53,0%. Quanto à cor/raça, maior número de internações foram observadas em pessoas brancas, com 47,9% do total, seguido de pessoas pardas, com 25,1%. **Conclusões:** Observa-se uma variação significativa nas taxas de incidência, destacando-se as regiões sudeste e sul com os maiores índices e a região norte com os menores. É notável a influência de fatores demográficos, como idade e gênero, e sociais, como cor/raça, nas internações por quedas. A compreensão desses padrões é crucial para orientar estratégias de prevenção e intervenção. Este estudo destaca a necessidade de abordagens específicas e regionalizadas no sistema de saúde, visando a redução das taxas de internações por quedas em idosos, promovendo, assim, uma melhoria na qualidade de vida dessa população vulnerável.

Palavras-chaves: Idosos. Epidemiologia. Região Norte.

Área: Emergências de causas externas